

إقتصاد المعرفة وأثره على الممارسات المحاسبية
وتدقيق الحسابات

إعداد

الدكتور/ هيثم أحمد حسين عبد المنعم
مدرس المحاسبة
بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية

بحث مقدم إلى

مؤتمر "إقتصاد المعرفة والتنمية الإقتصادية"
كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة الأردنية
عمان، الأردن

أبريل 2005م

مقدمة البحث

لقد ظل للمعرفة دوراً قديماً ومهماً في الإقتصاد خاصة في خلق الثروة ، إلا أن الجديد في ذلك هو حجم المساحة التي تحتلها المعرفة في هذا الإقتصاد أكبر مما سبق وأكثر عمقاً مما كان معروفاً. وبعبارة أخرى ، قديماً كانت المعرفة تستخدم في تحويل الموارد المتاحة إلى سلع وخدمات وفي حدود ضيقة ، أما الآن وفي ظل إقتصاد المعرفة لم يعد هناك حدود لدور المعرفة في تحويل هذه الموارد ، بل وتعدت في دورها كل حدود ، وأصبحت تخلق موارد جديدة ولا تكتفي بتحويل الموارد المتاحة فقط ، وأكثر من ذلك أنها أصبحت تمثل أحد عناصر الإنتاج ، وربما - وهذا هو المفترض - العنصر الأهم أو الأكبر في العملية الإنتاجية مقارنة بالمدخلات الأخرى المادية. (1)

مشكلة البحث

تحدد مشكلة البحث في أنه نتج عن مفهوم إقتصاد المعرفة وآلياته آثار وتداعيات على الممارسات المحاسبية وعملية تدقيق الحسابات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. والسؤال المطروح هو هل واكبت عملية نشر المعرفة المحاسبية ما حدث من تغيير في بيئة إقتصاد المعرفة؟

هدف البحث

تستهدف الدراسة في هذا البحث تحقيق ما يلي:

- 1- التعرف على مفهوم وآليات إقتصاد المعرفة.
- 2- متابعة وتقييم التطورات التي حدثت في الممارسات المحاسبية ومعايير تدقيق الحسابات والتي نتجت عن التغيير في بيئة إقتصاد المعرفة وما إرتبط به من تغيير في البيئة الإلكترونية.

حدود البحث

تقتصر الدراسة في هذا البحث على عرض وتقييم الممارسات المحاسبية المرتبطة بالنشر الإلكتروني لمعلومات تقارير الأعمال والمعايير المحاسبية للتقرير المالي الإلكتروني ومعايير التدفق التي تأثرت نتيجة للتغيرات في البيئة الإلكترونية وبيئة إقتصاد المعرفة دون غيرها من الممارسات أو المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الأخرى.

خطة البحث

سيتم تقسيم البحث إلى المبحثين التاليين:

- المبحث الأول: ويعرض لمفهوم وآليات إدارة المعرفة.
- المبحث الثاني: ويعرض لأثر إقتصاد المعرفة على الممارسات المحاسبية ومعايير تدقيق الحسابات.

المبحث الأول مفهوم وآليات إقتصاد المعرفة

تمهيد

في نهاية القرن العشرين ونتيجة للتطور الهائل في العلم والتكنولوجيا ، تحقق نوع من التراكم المعرفي ، حازته الدول المتقدمة في الغالب. هذا التراكم المعرفي واكبه أو صاحبه - أو إرتبط به وإنبثق عنه - تطورات في غاية الأهمية: الأول هو التراكم الرأسمالي ، والثاني هو السرعة في التقدم العلمي والتكنولوجي والذي تجسد في تكنولوجيا الإتصال وثورة المعلومات. من قلب هذا الواقع ، أو من رحم هذه الحقيقة نشأ تداخل كبير بين مجموعة من الظواهر والعمليات ومن ثم بين المفاهيم التي إستخدمت للتعبير عنها. ومن هذه المفاهيم: إقتصاد المعرفة ، الإقتصاد المبني على المعرفة ، الإقتصاد الجديد ، الإقتصاد ما بعد الصناعي ، الإقتصاد الرمزي ، إقتصاد المعلومات ، رأس المال البشري ، الثقافة المعلوماتية أو ثقافة المعلومات ، التكنولوجيا الرقمية ، الفجوة المعرفية ، الفجوة الرقمية ، التجارة الإلكترونية.

ولا شك أن تحديد ما هو المقصود بإقتصاد المعرفة كفيل بفض هذا الإشتباك أو على الأقل فيه الكثير من التوضيح.

1/1 مفهوم إقتصاد المعرفة

تتمثل النقطة المحورية في الحديث عن الإقتصاد المعرفي في أن المعرفة أصبحت سلعة ، والتعريف السلعي هنا لا يعني المكون المادي ، ولكن أصبح هناك منتج له سعر ويتم التداول عليه ويؤثر على الإنتاجية الكاملة لعناصر الإنتاج سواء على المستوى القومي أو على مستوى المنشأة. إذاً ما هو سبب الخلط بإستمرار بين إقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات؟ الحقيقية أن هناك عدة أسباب منها القفزات السريعة جداً التي شهدتها عمليات تكنولوجيا المعلومات في العقدين الأخيرين. وقد أثرت هذه القفزات على نوعية وسرعة تداول وتحليل المعلومات وتخزينها والقدرة على ذلك وتكلفته. ومن الواضح أن التكلفة قد إنخفضت بشكل كبير للغاية وبمعدلات متسارعة ، وقد أدى ذلك إلى أن إقتصاديات المعلومات أصبحت تفرض نفسها على الموضوع. (2)

ومن المفيد الإنتباه إلى أن إرتقاء المعرفة لأن تصبح القوة الرئيسية في تطور الإقتصاديات قد جاء إمتداداً لتطور طبيعة القوة الرئيسية المستخدمة في الإنتاج من العضلات إلى الماكينات ثم الكهربائية. وبوجه عام يمكن القول أن التطور الإقتصادي في وقت سابق وعلى مدى زمني ليس بقصير كان يعتمد - في الأساس - على ثنائية القوة المحركة والمادة الخام. أما الآن ، ومنذ الربع الثالث من القرن العشرين ، فإن تبديلاً كبيراً قد أخذ في الحدوث ، ولا يزال في تصاعد متواصل وهو بروز أهمية المحتوى المعرفي كميز للمنتج أو الخدمة أكثر من أهمية أية عناصر أخرى

مكاملة. والجدير بالإشارة هنا بدء تناقص أهمية وقيمة المواد الخام في ضوء تزايد التشييد والتفصيل المعرفي لمواد جديدة ليس لها مثل في الطبيعة ، وتتميز بمواصفات وإستخدامات لم يكن لها وجود في خيال الإنسان في أزمنته السابقة.

هنا من المهم أن نجذب الإنتباه إلى أن المعرفة تصبح دون جدوى إقتصادياً ما لم تستخدم في إطار إستراتيجي ، أي ما لم تستخدم كوسيلة في تحقيق هدف خاص بمنتج أو بخدمة أو بعلاقات أو بنظم أو بحسن إستغلال للفرص... إلخ.

وهكذا يمكن الإشارة إلى الإبتكار كشكل رئيسي للإستخدام الإستراتيجي للمعرفة. وفي هذا الخصوص فإن أي منتج هو منظومة من المكونات والمحتويات ، والتي تتعرض كفرادى أو في مجموعات إلى موجات ودرجات من الإبتكار يكون من شأنها إحداث تغيير تكنولوجي.

المعرفة إذن أساس للإبتكار ، والإبتكار هو العملية التي تقود إلى التغيير التكنولوجي ، والذي هو الآلية الرئيسية لتحقيق التنافسية وخلق أسواق جديدة لم تكن موجودة من قبل. (3)

ويمكن إعتبار مجتمع المعلومات مجتمع تعلم ، حيث تعددت أوصاف هذا المجتمع وتم النظر إليه على أنه مجتمع إنفجار المعرفة ومجتمع إقتصاد المعرفة. ويعني النظر إليه على أنه مجتمع تعلم هو أن المعرفة لا تقف عند حد إقتنائها ، ولا حد إستيعابها ، بل حد توظيفها وتوظيف حقيقي لحل المشاكل. كما أن المعرفة ليست فقط هي المعرفة العلمية ولكن هناك معرفة أخرى وهي معرفة الحدث والخبرة ، ومعظم الخبرة العاملة في يومنا هي الخبرة التي تكتسب بالحدث والخبرة ، وبالتالي فإن فكرة أن المعرفة قاصرة فقط على المعرفة العلمية فكرة خاطئة ناهيك لو قصرنا هذه المعرفة على العلوم الطبيعية دون العلوم الإنسانية. (4)

والمعرفة كمورد بشري تتميز في كفاءة فاعليتها عن الموارد المادية الأخرى من حيث:

- أ- تنامي المعرفة كماً وكيفاً بالإنتشار والمشاركة ، كما يتجدد تأثيرها ويتعاضد بالتفعيل.
- ب- المعرفة منتج متزايد القيمة والعائد لإعتماد تأثيراتها على الإستخدام التراكمي الكمي والكيفي.
- ج- المعرفة أقل قابلية للفقد أو الضياع أو الإستهلاك أو الفساد أو إنتهاء الصلاحية.
- د- المعرفة أكثر قابلية للتحويل والإنتقال والتوليف والإشتقاق والتجديد والتوليد بدرجة عالية من السرعة وبتكلفة أقل.

ولا شك أن التطور المتنامي تجاه أهمية ودور إعمال المعرفة كقاطرة تقود الإقتصاد ، جاء نتيجة للإستجابة لعمليات وتداعيات عوامل ومظاهر التطور المرتبط بكل من التسارع المعرفي والعولمة والتغيرات التكنولوجية وزيادة حدة وعمق وكثافة المنافسة العالمية.

وكان لتملك الدول والمجتمعات الصناعية للمعرفة والخبرات وإعتراف هذه المجتمعات بدور المعرفة في التطور الصناعي وتقدمها ، أن دعمت هذه الدول والمجتمعات دور المعرفة لتكون القائد والموجه الرئيسي للنمو وخلق الثروة والإستخدام الأمثل للموارد والإبتكار والتجديد والتحديث والمشروعات التكنولوجية العملاقة الممتدة الأثر كأحجار زوايا في الإقتصاد الجديد.

وقد أدى ذلك إلى أن أصبح تعبير أو مفهوم إقتصاد المعرفة إختصاراً أو تعبير عن خلق أو بزوغ مجموعة من الأنشطة الإقتصادية ، والتراكيب أو الأبنية ، والنظم والآليات التي تعظم دور المعرفة إكتساباً وإستيعاباً وتوليداً وإنتاجاً وتوظيفاً عبر كافة الأنشطة الإقتصادية والتكنولوجية والصناعية والعسكرية والسياسية والإجتماعية. (5)

وباتت أكثر مفاهيم إقتصاد المعرفة إستقراراً أنه "إقتصاد يكون فيه إنتاج وتوزيع وإستخدام المعرفة الموجه أو القاطرة الأساسية للنمو الإقتصادي وخلق الثروة ، والعمل عبر جميع الصناعات. وهو إقتصاد يعتمد في نموه وفلسفته وآلياته على مدخلات المعرفة كقيمة مضافة في النظام الإقتصادي المعاصر".

وينطوي هذا المفهوم على إفتراض توافر السياقات التالية: (6)

- 1- التجارة الحرة.
- 2- دعم كامل للأفكار والآراء الإبداعية.
- 3- التعليم والتعلم مدى الحياة.
- 4- دعم مجتمع المعرفة والعلم والعلماء .
- 5- دعم لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
- 6- إقامة آليات العدل والحرية والديمقراطية.
- 7- بنية شاملة لشبكات الإتصالات والمعلومات.

ويعكس هذا المفهوم تحولاً في الأسس التنافسية للأنشطة الإقتصادية من حيث المنظمات والأفراد. وهذا ينطوي على أربعة أساليب مترابطة ومتفاعلة بينياً هي:
أولاً: إحداث تغيير في البيئة الإقتصادية والصناعية من حيث الفلسفة والمنهج والآليات.
ثانياً: إحداث تغيير في أنماط المهارات المطلوبة ، مع رفع كفاءة المهارات والمعارف والخبرات والقدرات والكفاءات البشرية بما يتواءم مع التنامي المعرفي والتكنولوجي.
ثالثاً: يتطلب إقتصاد المعرفة صيغاً جديدة للمعرفة ، مع تزايد الإهتمام بدعم إبداعات وتطبيقات المعرفة في التحديث بشبكات المعلومات والإتصالات على إختلاف صورها ومستويات تعقيدها.
رابعاً: دعم التجديد والتحديث وإعلاء قيم الإبداع والإبتكار ، كأساليب وأدوات لزيادة الكفاءة التنافسية للإقتصاد ، مع دعم إدارة المعرفة وتفعيل آلياتها ، بحيث تصبح هي الأساس الذي يقوم عليه النمو الإقتصادي والتحديث والتجديد ، وهذا يتطلب إعادة تأهيل وتدريب الأفراد ، وصقل خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم ، مع إمدادهم بكل التقنيات التي تدعم مهاراتهم وقدراتهم.

2/1 آليات إقتصاد المعرفة

أياً كان المفهوم الذي يتم الإتفاق عليه لإقتصاد المعرفة فإن الخصائص المميزة لهذا الإقتصاد يمكن تلخيصها في الآتي:
أ- توافر منظمات تعتمد في فلسفتها وآلياتها على المعرفة وثقافتها.

ب- تحول وتغير ملموس في الموارد البشرية وأساليب تأهيلها وتدريبها بحيث تعتمد بصورة أساسية على أنماط مختلفة من الإعداد القائم على المعرفة.

ج- كثافة عالية للمعرفة بمواقع العمل تتطلب صيغاً جديدة من المعرفة ومستويات عالية من المهارة والكفاءة المتخصصة.

د- تبني قيم الإبتكار والتحديث بهدف بناء وإستمرار القدرات التنافسية الوظيفية للأفراد وتحسين كفاءتها.

هـ- المهارة أو الإحتراف هي أساس القيمة العالية المضافة لإقتصاد المعرفة.

و- للمعرفة دورة حياة تبدأ بإقتنائها وإكتسابها ثم إستيعابها وتوليدها وإنتاجها ثم توظيفها وتطبيقها. وبينما تتيح الدول المتقدمة لدورة المعرفة أن تنمو وتزدهر عبر جميع حلقاتها ومراحلها ، فإن الدول الأقل تقدماً غالباً ما تواجه بفجوة بين إكتساب وإستيعاب المعرفة من ناحية وتفعيلها أو إنتاجها وتوظيفها وتطبيقها من ناحية أخرى ، وأن إستراتيجيات سد هذه الفجوة المتزايدة الإتساع ليست مستحيلة وربما تكون ممكنة ويسيرة.

من ناحية أخرى تعددت محاولات الربط بين إقتصاد المعرفة ومنظمات الأعمال الإلكترونية

بحيث تم تحديد المقومات الأساسية لهما على النحو الآتي: (7)

1- إقامة بنية أساسية للأعمال الإلكترونية للتحول نحو الإقتصاد المعرفي.

2- نظم معلومات الأعمال والتجارة الإلكترونية ركيزة أساسية للإقتصاد المعرفي.

3- نظم المعلومات الذكية.

4- الأودية التكنولوجية والمدن والقرى الذكية كأحد آليات إنطلاق الصناعات الواعدة.

5- الإستثمار في تكنولوجيا صناعة المعلومات والأصول المعرفية البشرية كأحد ركائز

الإقتصاد المعرفي.

6- الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية (صناعات المستقبل).

7- إقامة مركز موحد (بوابة إلكترونية) لتيسير الخدمات الحكومية.

إلا أنه من الواضح إرتباط آليات إقتصاد المعرفة ببنية هذا الإقتصاد بحيث تؤدي هذه

الآليات إلى تفعيل المعرفة ونواتجها والتكنولوجيا الناشئة عنها.

وعلى ذلك يمكن إقتراح هذه الآليات في الآتي:

أولاً: الآليات الإستثمارية

وهذا يعني توجيه أكبر قدر من الموارد للإستثمار في إستيعاب المعرفة وتوليدها وإنتاجها

ونشرها عبر كافة القطاعات الإقتصادية. ومن أمثلة هذه الإستثمارات: الإستثمار في البرمجيات

والأجهزة والمكونات والبنى التحتية ، لتيسير إنتاج المعرفة ونشرها وتوظيفها.

ثانياً: آليات ترتبط بالموارد البشرية

حيث أنه من الأسس العامة التي يقوم عليها إقتصاد المعرفة بناء قوة العمل والموارد البشرية وتدريبها والوصول بها إلى مستويات عالية من المهارة ، على إعتبار أن جودة الموارد البشرية تشكل العامل الرئيسي الذي يقف خلف الإبداعات والإختراعات والنواتج الفكرية والتكنولوجية عموماً.

ثالثاً: آليات ترتبط بنشر ودعم وتنمية ثقافة المعرفة

حيث تشكل عمليات نشر ودعم وتنمية ثقافة المعرفة الإطار أو السياق البيئي الحاضن الذي يمثل رحماً صحياً لإقتصاد المعرفة ، حيث ينمو هذا الإقتصاد ويتأصل وجوده في ظل ثقافة المعرفة التي تحتضن الإبداعات والإختراعات ونواتج التكنولوجيا ، ودور المعلومات وأهميته ، وتعظيم قيمة العلم والعلماء والبحث العلمي ونتائجه وتطبيقاته عبر مختلف مجالات الحياة. من ناحية أخرى يعتمد إقتصاد والمعرفة وتناميه على شبكة جيدة محكمة لإدارة المعرفة والتحكم فيها ، تعني بالمعلومات والحاسبات وتكنولوجيا الإتصالات.

ومن المسلم به أن إنشاء هذه الشبكة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، يشكل أهم الأسس والدعامات التي يقوم عليها إقتصاد المعرفة. ويمكن القول أن قدرات الدول على إنشاء هذه الشبكة ، ومدى ما توفره لها من إتمادات مالية ، وآليات تنفيذية وإجرائية ، يمثل حجر الزاوية في الأداء الإقتصادي المستقبلي القائم على المعرفة لهذه الدول.

رابعاً: آليات ترتبط بدعم وتنمية ونشر ثقافة الإبداع

حيث تمثل عمليات دعم وتنمية ونشر ثقافة الإبداع والإبتكار وآلياتها ، إحدى الأسس الهامة التي تقود إقتصاد المعرفة ، وتدعم نموه وتجدد نواتجه وعوائده ، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآليات يمثل ضرورة معرفية.

كما تشكل عمليات تعظيم قيمة الإبداع الفردي ودعمها آلية بالغة الأثر بحيث يتقلد رواد الإبداع وصناعة مواقع رفيعة المستوى مادياً ومعنوياً ، وعلى المستويين الرسمي والشعبي ، بحيث يتناسب التقدير المادي والمعنوي مع الجهود المخلصة المبذولة من العلماء والباحثين في مختلف المجالات.

وقد أفرزت هذه التغيرات والتحويلات في منظور الثروة وقيمتها وعائدها ، أن تنامت القيم المضافة للمعرفة والتكنولوجيا وتطبيقاتها ، وتداعيات تأثيراتها في حياة الناس والمجتمعات وما يتطلبه ذلك من تحديث. وبات تقدم الدول والمجتمعات وتحديث واقعها ، رهن بتفعيل آليات المعرفة إقتناءً وإكتساباً وإستيعاباً وتوليداً وإنتاجاً وتوظيفاً في مختلف مجالات الحياة. (8)

ولا شك أن الفكر المرتبط بإقتصاد المعرفة قد أثر على الممارسات المحاسبية وعملية تدقيق الحسابات مما أدى إلى إحداث كثير من جوانب التغيير والتطوير في هذه الممارسات والمعايير المرتبطة بهما. وهذا ما سنتناوله الدراسة في المبحث التالي.

المبحث الثاني

أثر إقتصاد المعرفة على الممارسات المحاسبية ومعايير تدقيق الحسابات

تمهيد

لاشك أن مفهوم وآليات إقتصاد المعرفة قد أثرت بشكل كبير على الممارسات المحاسبية ، بحيث تطورت العديد من هذه الممارسات من ناحية ، كما تطورت المعايير المحاسبية المرتبطة بهذه الممارسات من ناحية أخرى.

ولعل من أهم الممارسات المحاسبية التي تأثرت بإقتصاد المعرفة ما يعرف بالنشر الإلكتروني لمعلومات تقارير الأعمال وما أحدثه هذا النشر من تطوير في المعايير المحاسبية وكذلك في عملية التدقيق الخارجي على الحسابات وستتناول الدراسة في هذا المبحث إتجاهات التطور في نشر التقرير المالي إلكترونياً وما ترتب عليه من إجراء مشروعات بحثية لتطوير المعايير المحاسبية ، وأيضاً تعديل معايير التدقيق في ظل البيئة الإلكترونية.

1/2 النشر الإلكتروني لمعلومات تقارير الأعمال

في ظل إقتصاد المعرفة إتجهت العديد من المنشآت إلى نشر البيانات والمعلومات المالية وغير المالية من خلال مواقعها على الإنترنت. وتحقق الشركات التي تنشر هذه البيانات والمعلومات على شبكة الإنترنت علاقات أفضل مع أصحاب المصالح المرتبطين بالمنشأة مثل المستثمرين والمساهمين والموردين والعملاء ، كما أنها تخفض من تكاليف الإتصالات المطلوبة للإستفسار عن هذه المعلومات.

ويقصد بالنشر الإلكتروني لمعلومات تقارير الأعمال ، قيام المنشأة بإنشاء مواقع لها على الشبكات الدولية للمعلومات بهدف تحقيق نشر سريع وفوري لمعلومات مالية وغير مالية عديدة على قطاعات واسعة من المستخدمين المتصلين بالشبكة. (9)

وتمثل الحد الأدنى من المعلومات التي يجب نشرها من خلال المواقع على الإنترنت في:

(10)

- 1- بيانات ومعلومات مالية ، مثل التقارير المالية السنوية والربع سنوية ، والنسب المالية ، ووضع المخزون ، وتقدير مدقق الحسابات ، وبيانات مقارنة مع المنافسين.
- 2- بيانات ومعلومات وصفية وغير مالية ، مثل وصف المنتجات والخدمات التي تقدمها المنشأة وعدد العاملين بها وتشكيل مجلس الإدارة ووسائل الإتصال بها.
- 3- أدوات على الموقع تتيح للمستخدم إجراء عمليات معينة مع المنشأة صاحبة الموقع كخدمات التجارة الإلكترونية.

وتحقق المنشأة المستخدمة لهذا الأسلوب الحديث لنقل المعلومات المزايا التالية:

- أ- تخفيض تكلفة ووقت نشر المعلومات.
 - ب- زيادة قدرتها على التعامل مع عملاء غير معروفين من قبل وإمدادهم بالمعلومات.
 - ج- زيادة حجم ونوعية وسرية البيانات والمعلومات المنشورة إلكترونياً.
 - د- تحسين إمكانية الوصول إلى المستثمرين المحتملين سواء داخل الدولة أو خارجها.
- وفضلاً عن ذلك يمكن أن تقدم المنشأة من خلال استخدام تكنولوجيا النشر الإلكتروني تدفق للصوت والصورة من خلال مواقعها كما هو واضح في خدمة المتجر الافتراضي Virtual Exhibition. كما يمكنها أيضاً فتح خطوط مباشرة لتلقي المعلومات والرسائل من خلال البريد الإلكتروني. كما يمكن لهذه المنشآت استخدام مجموعة من الأوامر تساعد على تدقيق وتحليل واستخدام المعلومات ، ولعل من أهمها: (11)

1- تحليلات باستخدام الرسومات والوسائل السمعية والمرئية لإنعقاد الجمعيات العمومية وغيرها.

2- تسجيل عناوين البريد الإلكتروني للمتصلين لإبلاغهم أولاً بأول بمعلومات هامة عن المنشأة ، وإعداد سجل لحصر المترددين على الموقع.

3- أدوات ربط مع مواقع أخرى على الشبكة توفر للمتصل سرعة الحصول على بيانات ومعلومات أخرى مكتملة قد يحتاج إليها من هذه المواقع الأخرى.

4- تقديم رسائل تحذيرية ترفق مع القوائم المالية.

5- التعريف بوسائل نقل الملفات والبيانات.

وقد إتضح أن هناك علاقة إرتباط طردية بين حجم المنشأة ويمثله القيمة السوقية لأصولها وبين نشر المعلومات المالية عبر الإنترنت. ولهذه العلاقة ما يبررها منطقياً ، فالمنشآت كبيرة الحجم أقدر مالياً وإدارياً على تكلفة إقامة موقع على شبكة الإنترنت يتضمن من المعلومات الخاصة ما يعود عليها بالمنافع التي تفوق تلك التكلفة. وهذا ما يدعم إتجاه المنشآت نحو الإندماج والتكتل والتحالف. (12)

وللمحاسب مهام عديدة في مجال الإنترنت من أهمها دوره في تصميم قاعدة البيانات المحاسبية للمواقع المحاسبية على الإنترنت ، ودوره في تصميم المواقع المحاسبية نفسها ، ودوره في تحليل التكلفة والعائد من استخدام الإنترنت. (13)

من ناحية أخرى يمثل التقرير المالي الإلكتروني أحد الممارسات التي يمكن للمنشأة أن تختارها ، وتتفاوت محتوياته إلى حد بعيد من منشأة إلى أخرى ، كما أن مستوى العرض والإفصاح يرتبط طردياً بحجم المنشأة بما يعكس إنخفاض تكلفة هذا العرض عند كبر حجم المنشأة.

ويمكن إعتبار المنشأة بأنها مطبقة للتقرير المالي الإلكتروني إذا كان لديها موقع واحد على الأقل على شبكة الإنترنت ويتضمن واحداً على الأقل مما يلي: (14)

أ- مجموعة كاملة من القوائم المالية السنوية.

ب- تقارير مالية دورية طبقاً لما هو محدد بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 34.

ج- أداة ربط بقوائمها المالية في أي مكان آخر بشبكة الإنترنت. فعلى سبيل المثال يمكن أن يتحول المستخدم من موقع المنشأة على الشبكة إلى موقع هيئة سوق المال مثلاً على نفس الشبكة ويحصل على بيانات ومعلومات عن القوائم المالية للمنشأة من هذا الموقع.

ويتيح استخدام الإنترنت للمنشأة ، الإفصاح الكامل وفي أوقات متعددة والذي لا يتيح الإفصاح بالطريقة التقليدية ، نظراً لكثرة حجم البيانات المنشورة ، وارتفاع تكلفة النشر في حالة النشر الدوري مقارنة بالنشر عن طريق الإنترنت. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن الإنترنت رغم تأثيره المحتمل على إجراءات المراجعة المطبقة ، إلا أنه من ناحية أخرى ليس للألية تأثير على معايير التدقيق المتعارف عليها. (15)

إلا أن عملية الإفصاح الإلكتروني والتي تشمل النشر الإلكتروني لمعلومات تقارير الأعمال تشير عدة قضايا أهمها ما يلي: (16)

1- هل يمكن أن يتضمن هذا الإفصاح التنبؤات المستقبلية لنشاطات المنشأة وإنتاجها والتقارير الدورية والقطاعية والتقارير الملحقمة لأثر تغيرات الأسعار وأثر ذلك على المنافسة.

2- تكلفة الإفصاح الإلكتروني وزيادة أعباء التطبيق وهل تتحمل المنشأة وحدها هذه التكلفة ، وهل يتطور تصميم نظام المعلومات المحاسبي للمنشأة في هذا الاتجاه.

3- هل تتطور معايير المحاسبة بشأن العرض والإفصاح العام لتشمل تحديداً لهذا الأسلوب المعاصر ، وهل يحل هذا الإفصاح محل الإفصاح التقليدي خصوصاً في الصحف والمطبوعات العادية أو يكون مكملاً له.

4- مسؤولية مدقق الحسابات عن مواد الإفصاح الإلكتروني بخلاف القوائم المالية التي راجعها المدقق.

5- يفتح هذا الإفصاح للمستخدمين الباب نحو إجراء التعاملات مع البنوك والبورصة من خلال شبكة الإنترنت ، وهذا يتطلب إتخاذ ضوابط ضرورية تتعلق بالسرية والأمن.

6- يندرج هذا الإفصاح المعاصر تحت منهج التوسع في الإفصاح ويثير ذلك ما يطلق عليه قضية القدرة على الاستيعاب أو زيادة عبء المعلومات خصوصاً للمستثمرين غير المتخصصين.

2/2 المشروعات البحثية لتطوير المعايير المحاسبية للتقرير المالي الإلكتروني

أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) في نهاية عام 1999 مشروع بحثي بشأن تقارير الأعمال على شبكة الإنترنت تضمن ما يلي: (17)

أ- مقدمة وتتضمن النمو الكبير في مواقع للتقرير المالي للشركات المساهمة على شبكة الإنترنت في ظل تحرير التجارة.

ب- الفرص التكنولوجية حالياً ومستقبلاً المتعلقة باستخدام التقرير المالي الإلكتروني.

ج- أمثلة وتقرير كامل لموقف التقرير المالي الحالي على شبكة الإنترنت على المستوى العالمي ، من خلال دراسة مسحية لعدد 660 شركة مساهمة في 22 دولة ، ومناقشة لبيئات التقرير المالي الإلكتروني طبقاً لمتطلبات العرض التي تطلبها بعض الدول.

د- الإعتبارات العامة الواجب أخذها في الحسبان عند بناء معايير محاسبية دولية من حيث الشكل والمحتويات من جانب لجنة معايير المحاسبة الدولية لتنظيم استخدام المواقع للتقرير المالي. وتتضمن هذه الإعتبارات بالنسبة للتقرير المالي على شبكة الإنترنت ما يلي:

1- ضرورة الإلتزام بالمعايير الدولية دون التعارض مع الأوضاع والمعايير المحلية.

2- ضرورة رفع مستوى جودة التقرير المالي.

3- تنظيم التقرير المالي الفوري.

4- ملفات القوائم المالية التي يسمح بها على الموقع.

5- البيانات المالية التفصيلية والملخص التاريخي للبيانات المالية التي يمكن أن يشملها التقرير المالي الإلكتروني.

6- تقرير مدقق الحسابات وفي أي صفحة من صفحات الإنترنت يتم عرض التقرير.

7- قضايا اللغة وترجمة التقارير المالية ومعاملات التحويل للعملة.

8- تاريخ عرض التقارير المالية الإلكترونية ، وهل تم في توقيت ملائم ، وإمكانيات الطباعة والإستئصال لمواد التقرير المالي الإلكتروني.

9- المواقع التي يتم ربطها بالتقارير المالية المعروضة إلكترونياً.

10- أمن المعلومات.

11- تصحيح الأخطاء.

من ناحية أخرى أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) في يناير عام 2000 مشروع بحثي بشأن التوزيع الإلكتروني لمعلومات تقارير الأعمال تضمن الممارسات الحالية للإنترنت في مجال التوزيع الإلكتروني للمعلومات ، ومحتويات المواقع الحالية بشأن التقارير المالية وتقارير الأعمال للمنشآت الأمريكية وغير الأمريكية ، وتوفير المعلومات لقطاعات الدائنين والمستثمرين المتخصصين وغير المتخصصين بتكلفة محدودة أو بدون تكلفة ، ونتائج المقابلات مع المسؤولين ببعض المنشآت بشأن أهداف استخدام الإنترنت ، وقضايا المشروعية والأمن والمخاطر. ولم يتطرق المشروع البحثي بشكل مباشر لتنظيم التوزيع الإلكتروني لمعلومات تقارير الأعمال من خلال إصدار المعايير المحاسبية. (18)

ومن الواضح محدودية المشروعات البحثية للمعايير المحاسبية للتقرير المالي الإلكتروني من جانب المنظمات المهنية الأمريكية والدولية وعدم صدور أية معايير محاسبية منظمة للتقرير المالي الإلكتروني.

3/2 معايير التدقيق في ظل البيئة الإلكترونية وإقتصاد المعرفة

أصدر مجلس معايير التدقيق (ASB) التابع للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) في ديسمبر من عام 1996 معيار التدقيق رقم 80 (SAS No. 80) تحت عنوان قضايا الإثبات في البيئة الإلكترونية ، وبدئ في إستخدامه منذ أول يناير 1997. ويعد هذا المعيار بمثابة تعديل لمعيار المراجعة رقم 31 والصادر في أغسطس من عام 1980 تحت عنوان أدلة الإثبات. (19)

ويتمثل الهدف من إصدار المعيار رقم (80) في إرشاد المدققين المهتمين بتدقيق التقارير المالية للمنشآت التي تقوم بنقل وتشغيل والإحتفاظ أو الوصول إلى المعلومات الهامة بشكل إلكتروني ، فضلاً عن مساعدتهم في تدقيق الإلتزامات المالية في بيئة الأعمال الإلكترونية والتي تعتمد على إستخدام تكنولوجيا المعلومات. وقد صدر هذا المعيار نتيجة للتغير في بيئة الأعمال وإعتمادها على المعالجات الإلكترونية ، فدليل الإثبات في التدقيق الذي كان يأخذ شكل مستند ورقي ، أصبح في شكل ملف إلكتروني ، كما أن المنشآت وبصفة خاصة كبيرة الحجم أصبحت تخزن معلوماتها في شكل إلكتروني. ويمثل ذلك أحد الملامح الرئيسية لإقتصاد المعرفة.

ويركز المعيار رقم (80) على ضرورة تقدير المدقق لخطر الرقابة من خلال إختبار وسائل الرقابة الموجودة ، وذلك قبل قيامه بالإختبارات الأساسية اللازمة لفحص القوائم المالية ، بما يمكنه من تحديد مدى ملائمة عملية نقل ومعالجة البيانات. فإكتشاف الغش والتلاعب في هذه الحالة أصعب منه في ظل النظم اليدوية. وفي حالة وجود وسائل رقابة داخلية غير كافية ومرتبطة بالتبادل الإلكتروني للبيانات أو معالجة الصور أو أي أنظمة أخرى تعتمد على دليل إثبات إلكتروني ، فعلى المدقق أن يوسع من إختباراته المتعلقة بدليل الإثبات غير المناسب. وفي ظل غياب وسائل الرقابة الداخلية الفعالة على المدقق أن يمتنع عن إبداء رأي نظيف ويبيدي رأي متحفظ على القوائم المالية. (20)

وبهدف الحماية من حدوث الأخطاء في تداول البيانات بالإضافة إلى ضمان دقة وسلامة الأجهزة في معالجة البيانات هناك بعض أدوات الرقابة داخل أجهزة الحاسب الآلي من أهمها ما يلي: (21)

- 1- جدران المنع Fire Walls وتعني إستخدام أجهزة حاسبات أو أجهزة Routers تعمل - خارج الحاسب الرئيسي - على تقنين عملية النفاذ إلى مكان المعلومات لمراقبتها وفقاً لقواعد منظمة وحاكمة تحددها المنشأة.

2- التشفير Encryption ، ويعتمد أسلوب التشفير على تغيير محتوى الرسالة باستخدام برنامج محدد يسمى مفتاح التشفير وذلك قبل إرسال الرسالة على أن تكون لدى المستقبل القدرة على إستعادة محتوى الرسالة في صورتها الأصلية قبل التشفير باستخدام العملية العكسية للتشفير والتي يطلق عليها Decryption ، وذلك بغرض حماية البيانات.

3- التحقق من المصدر Authentication ، وتهدف إلى تأمين المعاملات التجارية من خلال إستخدام شهادات التحقق من شخصية حامل بطاقة الائتمان بما يضمن للبائع شخصية المشتري دون أن يعرف البائع رقم الائتمان الخاص بالمشتري.

من ناحية أخرى أوضحت دراسة إجراءات التدقيق (APS) والتابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين أهم الخصائص التي يجب توافرها في دليل الإثبات الإلكتروني في الآتي:

(22)

أ- صعوبة التعديل ، فدليل الإثبات الذي يمكن تعديله بسهولة لا يكون محل ثقة المدقق وتخفض قيمته بالنسبة له.

ب- المصدقية ، وتتأشأ المصدقية من إستقلال مصدر دليل الإثبات ومقدرة المدقق على إثباته.

ج- كفاية المستندات ، بحيث يتضمن دليل الإثبات الكافي كل ما يتعلق بالأطراف الأساسية للمعاملات التجارية والتي تمكن المدقق من التحقق من صحة هذه المعاملات.

د- سهولة الإستخدام ، وتؤدي هذه الخاصية إلى سهولة فهم دليل الإثبات وتقييمه.

هـ- الوضوح والثبات ، ويعني ذلك أن يعطي دليل الإثبات نفس النتائج عند قيام مدققين مختلفين بأداء نفس المهمة.

و- كفاية الأدوات المستخدمة في الوصول إلى دليل الإثبات الإلكتروني ، حيث تساعد هذه الأدوات في زيادة قدرة المدقق على تحليل البيانات والتحقق من صحة وسلامة القوائم المالية.

كذلك أصدر مجلس معايير التدقيق (ASB) التابع للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين النشرة رقم 94 (SAS No. 94) في أبريل من عام 2001 والخاصة بأثر تكنولوجيا المعلومات على فهم المدقق لهيكل الرقابة الداخلية وتقدير خطر الرقابة عند أداء عملية التدقيق ، وتم بها تعديل النشرة رقم 55 الخاصة بدراسة هيكل الرقابة عند أداء عملية التدقيق. وقد بدئ في تطبيق هذه النشرة منذ بداية شهر يونيو من عام 2001.

وقد تضمنت النشرة رقم 94 بيان أثر تكنولوجيا المعلومات على نظام الرقابة الداخلية بالمنشأة والإعتبرات الخاصة بأساليب تكنولوجيا المعلومات التي يجب أن يهتم بها المدقق وأنواع ووسائل الرقابة الداخلية المعتمدة على أساليب تكنولوجيا المعلومات وضرورة إستخدام المدقق لمساعدين ذوي مهارات متميزة في هذا المجال ، وأخيراً ضرورة فهم المدقق للكيفية التي يتم بها إعداد التقارير المالية الإلكترونية. (23)

مما سبق يتضح لنا تأثير الممارسات المحاسبية والمعايير المحاسبية ومعايير تدقيق الحسابات ببيئة إقتصاد المعرفة والمرتبطة أساساً بتكنولوجيا المعلومات. ولقد بذلت جهود عديدة من جانب المنظمات المهنية المعنية بذلك ، إلا أن هذه الجهود مازالت غير كافية وتحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث لإصدار معايير وإرشادات تعالج العديد من مشاكل المحاسبة والتدقيق التي تنشأ في ظل بيئة إقتصاد المعرفة.

الخلاصة والنتائج والتوصيات

تعرضت الدراسة في هذا البحث إلى أثر إقتصاد المعرفة على الممارسات المحاسبية ومعايير تدقيق الحسابات ، حيث تم في المبحث الأول التعرض لمفهوم وآليات إقتصاد المعرفة ، حيث إتضح أن أكثر مفاهيم إقتصاد المعرفة إستقراراً هو أنه إقتصاد يكون فيه إنتاج وتوزيع وإستخدام المعرفة الموجه أو القاطرة الأساسية للنمو الإقتصادي وخلق الثروة والعمل عبر جميع الصناعات. وهو إقتصاد يعتمد في نموه وفلسفته وآلياته على مدخلات المعرفة كقيمة مضافة في النظام الإقتصادي المعاصر. كما أن هناك آليات إرتبطت بهذا الإقتصاد يمكن تحديدها في الآتي:

- 1- آليات إستثمارية.
 - 2- آليات ترتبط بالموارد البشرية.
 - 3- آليات ترتبط بنشر ودعم وتنمية ثقافة المعرفة.
 - 4- آليات ترتبط بدعم وتنمية ونشر ثقافة الإبداع.
- وعرض المبحث الثاني لأثر إقتصاد المعرفة على الممارسات المحاسبية ومعايير تدقيق الحسابات وذلك من خلال مناقشة الموضوعات التالية:
- 1- النشر الإلكتروني لمعلومات تقارير الأعمال.
 - 2- المشروعات البحثية لتطوير المعايير المحاسبية للتقرير المالي الإلكتروني.
 - 3- معايير التدقيق في ظل البيئة الإلكترونية وإقتصاد المعرفة.

ومن إستعراض الدراسة في هذا البحث يمكن إستخلاص النتائج التالية:

- 1- أن فكرة - المعرفة قاصرة فقط على المعرفة العلمية - فكرة خاطئة ، ناهيك لو قصرنا هذه المعرفة على العلوم الطبيعية دون العلوم الإنسانية. وأن المعرفة كمورد بشري تتميز في كفاءة فاعليتها عن الموارد المادية الأخرى.
- 2- أن التطور المتنامي تجاه أهمية ودور أعمال المعرفة كقاطرة تقود الإقتصاد جاء نتيجة للإستجابة لعمليات وتداعيات عوامل ومظاهر التطور المرتبط بكل من التسارع المعرفي والعولمة والتغيرات التكنولوجية وزيادة حدة وعمق وكثافة المنافسة العالمية.
- 3- أن الفكر والآليات المرتبطة بإقتصاد المعرفة قد أثرت على الممارسات المحاسبية وعملية تدقيق الحسابات والمعايير المهنية لهما مما أدى إلى إحداث تغييرات بهما.
- 4- أتاح إستخدام الإنترنت إتساع نطاق نشر المعرفة المحاسبية والإفصاح الكامل وفي أوقات متعددة ولمستخدمين متعددين.
- 5- أن المشروعات البحثية التي أصدرتها بعض المنظمات المهنية الدولية والأمريكية تمثل جهوداً محدودة في مجال النشر الإلكتروني لتقارير الأعمال وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في هذا المجال.

6- في ظل البيئة الإلكترونية وإقتصاد المعرفة تم إصدار المعيار رقم (80) الصادر عن مجلس معايير التدقيق التابع للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين تحت عنوان "قضايا الإثبات في البيئة الإلكترونية" ، كما أصدر نفس المجلس النشرة رقم (94) والخاصة بأثر تكنولوجيا المعلومات على فهم المدقق لهيكل الرقابة الداخلية وتقدير خطر الرقابة عند أداء عملية التدقيق. وتمثل هذه التعديلات في معايير ونشرات مجلس معايير التدقيق الأمريكي جهوداً محدودة في هذا المجال.

وفي ضوء هذه النتائج يوصي الباحث بما يلي:

- 1- قيام المنظمات المهنية الدولية بالإسراع في إصدار معايير خاصة بالممارسات المحاسبية وتدقيق الحسابات في ظل بيئة إقتصاد المعرفة.
- 2- في ضوء غياب الدور الفاعل للمنظمات المهنية العربية والمحلية في الدول العربية لمتابعة التغيرات المتسارعة في بيئة إقتصاد المعرفة وتداعياتها على الممارسات المحاسبية في عالمنا العربي ، يوصي الباحث بضرورة الإهتمام بإصدار معايير محلية أو عربية للممارسات المحاسبية وعملية تدقيق الحسابات في ظل بيئة إقتصاد المعرفة وآلياته.

هوامش البحث

- 1- د. صلاح سالم زرنوقة ، "قراءة في مفهوم إقتصاد المعرفة" ، جريدة الأهرام ، 24 يناير 2005 ، القاهرة ، ص. 24.
- 2- د. حاتم القرنشاوي ، "الإقتصاد المعرفي وصورة عصرية للدولة والمجتمع" ، مؤتمر جماعة الإدارة العليا ، الإقتصاد المعرفي والدولة الحديثة ، الإسكندرية ، أكتوبر 2000 ، ص. 102.
- 3- د. محمد رءوف حامد ، "إقتصاد المعرفة ودور محوري للإبتكار والتغيير التكنولوجي" ، مجلة المدير العربي ، العدد 158 ، جماعة الإدارة العليا ، أبريل 2002 ، ص. 44 - 45.
- 4- د. نبيل علي ، "المعرفة ومفاهيم التقدم" ، مؤتمر جماعة الإدارة العليا ، الإقتصاد المعرفي والدولة الحديثة ، الإسكندرية ، أكتوبر 2000 ، ص. 62 - 63.
- 5- د. فتحي مصطفى الزيات ، "إقتصاد المعرفة ودوره في تحديث الصناعة العربية" ، مؤتمر تحديث الصناعة العربية في ضوء المتغيرات الدولية ، كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، 22 - 24 أبريل 2003 ، ص. 10 - 13.
- 6- المرجع السابق ، ص. 8.
- 7- د. سمير أبو الفتوح صالح و د. أحمد أبو الفتوح صالح ، "رؤية إستراتيجية للتحول نحو الإقتصاد المعرفي ومنظمات الأعمال الإلكترونية في المنطقة العربية" ، مؤتمر تطوير مناخ الإستثمار في الدول العربية في ظل التحديات المعاصرة ، كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، 16 - 18 أبريل 2002 ، ص. 24 - 72.
- 8- د. فتحي مصطفى الزيات ، مرجع سابق ، ص. 7.
- 9- د. محمد شريف توفيق ، "مدى الحاجة لتنظيم التوزيع الإلكتروني لمعلومات تقارير الأعمال بالتطبيق على القطاع المصرفي وأساليب التنفيذ والمحاسبة عن عمليات التجارة الإلكترونية" ، مؤتمر التجارة الإلكترونية - الأفاق والتحديات ، كلية التجارة ، جامعة الإسكندرية ، 25 - 27 يوليو 2002 ، ص. 255.
- 10- Fitzsimons, A., and Shoaf, V., "FASB Studies the Electronic Reporting of Business Information", Commercial Lending Review, fall 2000, pp. 66 - 67.
- 11- Ibid., p. 68.
- 12- Khan, T., "Internet Financial Reporting: Ahead of its time?", Australian CPA, Melbourne, Australia, October 2002, p. 74.
- 13- طلعت عبد العظيم متولي ، "تطوير نظام المعلومات المحاسبي - مدخل تنظيمي" ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة طنطا ، 1996.
- 14- د. محمد شريف توفيق ، مرجع سابق ، ص. 258 - 259.

15- د. طلعت عبد العظيم متولي ، "تأثيرات الإنترنت على المحاسبة ودور المحاسب في مجال الإنترنت - دراسة تطبيقية لإستطلاع واقع إستخدام الإنترنت في البيئة المصرية" ، المجلة العلمية - التجارة والتمويل ، كلية التجارة ، جامعة طنطا ، العدد الأول ، 1998 ، ص. 24.

16- د. محمد شريف توفيق ، "توظيف الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) لدعم البحث العلمي: تطبيق على مجالات البحث المحاسبي والإفصاح الإلكتروني" ، المؤتمر العلمي السنوي الثاني ، إستراتيجيات تنمية القدرات الذاتية والتنافسية للإقتصاد المصري ، كلية التجارة ، جامعة الزقازيق ، 2 - 3 نوفمبر 1998.

- 17- International Standards Committee, "Business Reporting on Internet", December 1999, (<http://www.jasc.org.uk/>).
- 18- Financial Accounting Standards Board, "Business Reporting Research Project: Electronic Distribution of Business Reporting Information", January 2000, (<http://www.rutgers.edu/raw/fasb/brppg.html>).
- 19- Moreland, K. A., "SAS 80 Amends SAS 31 to Address Information Technology", CPA Journal, July – September 1997, pp. 47 – 49.
- 20- Ibid., pp. 47 – 49.
- 21- Helmes, G. I., and Mancino, J., "Information Technology Issues for the Attest – Audit and Assurance Services Functions", the CPA Journal, May 1999, p. 67.
- 22- Williamson, L. A., "The Implications of Electronic Evidence", Journal of Accountancy, N. Y., USA, February 1997, p. 70.
- 23- American Institute of Certified Public Accountants, (AICPA), Statement No. 94, "The Effect of Information Technology on the Auditor's Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit", April 2001.

مراجع البحث

المراجع العربية

- 1- د. حاتم القرناوي ، "الإقتصاد المعرفي وصورة عصرية للدولة والمجتمع" ، مؤتمر جماعة الإدارة العليا ، الإقتصاد المعرفي والدولة الحديثة ، الإسكندرية ، أكتوبر 2000.
- 2- د. سمير أبو الفتوح صالح و د. أحمد أبو الفتوح صالح ، "رؤية إستراتيجية للتحول نحو الإقتصاد المعرفي ومنظمات الأعمال الإلكترونية في المنطقة العربية" ، مؤتمر تطوير مناخ الإستثمار في الدول العربية في ظل التحديات المعاصرة ، كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، 16 - 18 أبريل 2002.
- 3- د. صلاح سالم زرنوقة ، "قراءة في مفهوم إقتصاد المعرفة" ، جريدة الأهرام ، 24 يناير 2005 ، القاهرة.
- 4- د. طلعت عبد العظيم متولي ، "تأثيرات الإنترنت على المحاسبة ودور المحاسب في مجال الإنترنت - دراسة تطبيقية لإستطلاع واقع إستخدام الإنترنت في البيئة المصرية" ، المجلة العلمية - التجارة والتمويل ، كلية التجارة ، جامعة طنطا ، العدد الأول ، 1998.
- 5- طلعت عبد العظيم متولي ، "تطوير نظام المعلومات المحاسبي - مدخل تنظيمي" ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة طنطا ، 1996.
- 6- د. فتحي مصطفى الزيات ، "إقتصاد المعرفة ودوره في تحديث الصناعة العربية" ، مؤتمر تحديث الصناعة العربية في ضوء المتغيرات الدولية ، كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، 22 - 24 أبريل 2003.
- 7- د. محمد رءوف حامد ، "إقتصاد المعرفة ودور محوري للإبتكار والتغيير التكنولوجي" ، مجلة المدير العربي ، العدد 158 ، جماعة الإدارة العليا ، أبريل 2002.
- 8- د. محمد شريف توفيق ، "توظيف الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) لدعم البحث العلمي: تطبيق على مجالات البحث المحاسبي والإفصاح الإلكتروني" ، المؤتمر العلمي السنوي الثاني ، إستراتيجيات تنمية القدرات الذاتية والتنافسية للإقتصاد المصري ، كلية التجارة ، جامعة الزقازيق ، 2 - 3 نوفمبر 1998.
- 9- د. محمد شريف توفيق ، "مدى الحاجة لتنظيم التوزيع الإلكتروني لمعلومات تقارير الأعمال بالتطبيق على القطاع المصرفي وأساليب التنفيذ والمحاسبة عن عمليات التجارة الإلكترونية" ، مؤتمر التجارة الإلكترونية - الآفاق والتحديات ، كلية التجارة ، جامعة الإسكندرية ، 25 - 27 يوليو 2002.

10- د. نبيل علي ، "المعرفة ومفاهيم التقدم" ، مؤتمر جماعة الإدارة العليا ، الإقتصاد المعرفي والدولة الحديثة ، الإسكندرية ، أكتوبر 2000.

المراجع الأجنبية

- 1- American Institute of Certified Public Accountants, (AICPA), Statement No. 94, "The Effect of Information Technology on the Auditor's Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit", April 2001.
- 2- Financial Accounting Standards Board, "Business Reporting Research Project: Electronic Distribution of Business Reporting Information", January 2000, (<http://www.rutgers.edu/raw/fasb/brrppg.html>).
- 3- Fitzsimons, A., and Shoaf, V., "FASB Studies the Electronic Reporting of Business Information", Commercial Lending Review, fall 2000.
- 4- Helmes, G. I., and Mancino, J., "Information Technology Issues for the Attest – Audit and Assurance Services Functions", the CPA Journal, May 1999.
- 5- International Standards Committee, "Business Reporting on Internet", December 1999, (<http://www.jasc.org.uk/>).
- 6- Khan, T., "Internet Financial Reporting: Ahead of its time?", Australian CPA, Melbourne, Australia, October 2002.
- 7- Moreland, K. A., "SAS 80 Amends SAS 31 to Address Information Technology", CPA Journal, July – September 1997.
- 8- Williamson, L. A., "The Implications of Electronic Evidence", Journal of Accountancy, N. Y., USA, February 1997.